

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LAS NOCIONES DE PODER EN EL DISCURSO

UNIVERSITY EDUCATION AND THE NOTIONS OF POWER IN THE SPEECH

MIGUEL ISRAEL BENNASAR GARCÍA^{1,*}, MIGUEL DAVID BENNASAR GARCÍA²

¹*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, República Dominicana,*

²*Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, Tucupita, Venezuela*

*Correspondencia: Miguel Israel Bennasar García , E-mail: miguelbennasar7884@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación aborda la formación docente universitaria y las nociones de poder en los discursos que se practican al interior de las instituciones, como una forma de controlar el currículo y los procesos formativos que se desarrollan en su claustro, de donde se generan las relaciones de dominio en los entramados teóricos y epistemológicos subyacentes en el devenir educativo. De allí que, se apertura un debate, orientado a la interpelación de las relaciones pedagógicas, académicas y dialógicas de los discursos institucionales, la práctica profesional y la docencia, atendiendo los encauzamientos disciplinarios y las relaciones de dominio de acuerdo a las teorías de las relaciones de saber-poder y curriculares, de autores como Foucault, Gadamer, Morín, Savater, entre otros, orientados hacia la convivencia humana y el respeto al otro. La metodología de esta investigación está sustentada por las perspectivas discursivas, es decir, teórico-epistemológicas, acompañadas de un enfoque hermenéutico, desde donde se interpretan las posiciones y relatos. Se pudo apreciar que, ciertamente, existen dispositivos de poder en los discursos que circulan al interior de la universidad y que condicionan su accionar. Al cierre, se exponen las reflexiones finales, que se constituyen en posibilidades discursivas y teóricas en el devenir universitario.

PALABRAS CLAVE: Posibilidades discursivas y teóricas, currículo, Universidad.

ABSTRACT

The present research addresses university teacher training and the notions of power in the discourses that are practiced within the institutions, as a way of controlling the curriculum and the training processes that take place in their classrooms, from which the relations of domain are generated in the theoretical and epistemological frameworks underlying the educational development. Hence, a debate was opened, oriented to the interpellation of the pedagogical, academic and dialogic relationships of institutional discourses, professional practice and teaching, attending to disciplinary channels, and domain relations according to the theories of the knowledge-power and curricular relationships, of authors such as Foucault, Gadamer, Morín, Savater, among others, oriented towards human coexistence and respect for each other. The methodology of this research is supported by discursive perspectives, that is, theoretical-epistemological, accompanied by a hermeneutical approach, from where positions and stories are interpreted. It could be seen that, certainly, there are power devices in the speeches that circulate within the university and that condition the actions therein. At the end, the final reflections are presented, which constitute discursive and theoretical possibilities in the future of the university.

KEY WORDS: Discursive and theoretical possibilities, curriculum, University.

INTRODUCCIÓN

La educación y el papel predominante que desempeña en la sociedad, son tan antiguas como la historia de la humanidad. La construcción de una educación universitaria para la formación de los ciudadanos en las sociedades modernas, son de una importancia incuestionable. Ella se encarga, de dotar a sus educandos de una educación integral, no solo para ejercer como profesionales, sino que sean ciudadanos sensibles y humanos que respeten la convivencia y los derechos de los demás, y con la capacidad de ser independientes y discernir sobre

los asuntos propios del quehacer social.

De esta manera, los discursos pueden enfrentar una constante tensión en la valorización de la ética del trabajo en la universidad. Su código moral debe ser análogo, no solo con los valores que este defiende, sino con lo que la sociedad aprecia, por ello, la educación tiene como reto dedicar atención y modificar su centro de interés en la formación, que se institucionalice la condición humana como principio para una convivencia educativa que permitan los intercambios y discusiones basados en el respeto a las opiniones e ideas de cada miembro

de una clase o un curso, que dé cuenta del significado y propósito de la educación. Morin (2000), lo dice de la siguiente manera: "... la educación deberá favorecer la utilización de los conocimientos existentes y superar las antinomias provocadas por el progreso de los conocimientos especializados" (p. 40). Todo esto sin descuidar las diversas áreas de aprendizaje, las cuales servirán de apoyo para una verdadera formación integral.

El compromiso del docente en la universidad, en su rol de orientador, requiere de una transformación, que en la coyuntura actual es ineludible, pues sin duda, algunos consideran que la vía está en sostener que la voluntad del saber cómo voluntad del poder, se hace necesario en discutir desde el ámbito universitario los discursos que circulan intrauniversidad. Esto significa, que se están creando en su propio seno microespacios separados, cuyos hilos comunicacionales, condicionan los discursos y el actuar de sus integrantes. La tarea no es sencilla, sin embargo, requiere de un modo de pensar que considere esta realidad, la escudriñe y la interpele, para ir fortaleciendo cada día la interacción entre ellos y así se alcance una formación sustentada en valores sólidos para aprender a vivir y convivir en diversos contextos de manera armónica.

El propósito del trabajo es analizar las nociones de poder en el discurso que circula en la formación universitaria, y se presenta bajo el siguiente esquema: resumen, introducción, desarrollo, metodología y conclusiones o cierre reflexivo.

Diálogos en la relación saber-poder en la universidad

En el contexto global, la educación tiene una misión muy bien definida e irrefutable: la formación integral de los ciudadanos, despertar la conciencia crítica en medio de la planetarización y las exigencias del entorno. Para el logro de esta transformación, los entes encargados de proveer esta educación deben estar atentos y dirigir su acción hacia el desarrollo de sus potencialidades críticas, aquellas que constituimos y que nos constituye como humanos.

La forma de cómo se conciben y practican los discursos en las instituciones universitarias, a partir de las complejidades que por naturaleza contiene la educación, da una connotación singular a la concepción de formación. En este sentido, de acuerdo con Guzmán (2001), "la formación de nuevos hombres y mujeres conllevaría hacia el

desarrollo de actitudes tendientes a la sensibilidad, la pertinencia social, el desarrollo de la conciencia, la solidaridad, el respeto íntimo y por el otro, el respeto a la naturaleza" (p. 37).

La formación que se ha venido desarrollando en las instituciones universitarias tiene su base en un dispositivo curricular rígido, cuyos contenidos están dominados por fuerzas hegemónicas de poder; donde los sustentos teóricos de la racionalidad instrumental propio de la episteme de la modernidad, han establecido categorías de control y poder que se presentan imbricadas en el discurso curricular. Tales dispositivos de poder son una acción política, que se ha instaurado en el currículo como lo afirma Goodson (2000) y que "es una fuerza dialéctica que impacta a las personas y funciona a través de ellas" (p. 24).

Desde esta lógica, se han privilegiado las bases teleológicas del carácter dominante, o de la preminencia hegemónica del discurso en la modernidad, que hasta el presente tiene sus raíces y sus esquemas legitimados. Esta concepción, por supuesto, deja de lado la posibilidad de la participación, la emancipación y el desarrollo de elementos pedagógicos y académicos que han emergido con formas de concebir la educación como posibilidad de libertad. Y la experiencia universitaria ha sido por mucho tiempo, una especie de teatro, donde se escenifica una lucha por la imposición de dispositivos y condicionamientos, en la cual se impone, se ejerce y se desarrollan relaciones de poder, entendida por Foucault (1977) como:

Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización: el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte: los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema. o. al contrario. Los conocimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias. Por último, que las toman efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales (p. 174)

De tal manera que el currículo como un componente vital y de poder en la universidad, es un escenario cuya orientación, desde otras ópticas, debe repensarse, para que la misión de educar, sea entendida de otra manera, y bajo otras circunstancias. Todo ello como producto del influjo

de la performatividad curricular que lleva dentro de sí, el sentido de la creación de individuos pasivos y conformista. De ahí la pertinencia de lo que expresa Lanz (2004), cuando señala: "...Hay que tomarse la molestia de inventar su propio paradigma (aun cuando fuera como alegato metafórico del establecimiento de algunos supuestos básicos). Hay que tomar algún riesgo y disponerse a inventar, a pensar con cierta audacia..." (p. 424).

Estas consideraciones dan cuenta que los estamentos académicos, en y través de los discursos, han sido permeados, y a partir de ahí, se tamizan los pensamientos que incursionan en nuestra universidad, de allí que debemos asumir que, el juego del poder como dominación o no del pensamiento, está presente en nuestra universidad, subyace ahí; las controversias son diversas, y deben empezarse por entender cómo el escenario del debate, debe a su vez, convertirse en el objeto fundamental del análisis propio de la discusión, asumiendo claro está, que ésta no es estática, que se mueve constantemente en su propia dinámica, ya lo advertía Durkeim (1924): "...Se tiene uno que guardar muy mucho de creer que esa indiferencia para con el saber haya sido impuesta artificialmente a los hombres en clara transgresión de su naturaleza..." (p. 61).

Esta ha sido, posiblemente, uno de los impactos más importantes de la cultura disciplinar, el ordenamiento de los estatutos y formas de actuar, de las instituciones y de los hombres, poniendo en entre dicho su creatividad y crítica en las formas de pensar.

Al igual que las aves que crecen en los nidos, que evolucionan, la universidad necesita dar espacios para otras experiencias, de enfrentar la incertidumbre, como parte de la naturaleza académica y pedagógica. Ante ello en el contexto político, Agamben (2007) plantea: "...el espacio político es un espacio común, esto es, de todos y de nadie y además disputado, que permite la inscripción lingüística de la justicia o la injusticia de las relaciones entre los hombres..." (p. 20).

El devenir no puede llevarnos a un debate, que solo nos diga lo que hay que hacer, necesario en interpelar las razones de o las preguntas, que nos hemos hecho en lo curricular, sobre todo cuando se habla de progreso, y en ello el orden ha causado daños. Así Rancière (2008) señala: "...Lo cotidiano del trabajo explicativo no es más que la calderilla de la explicación dominante que caracteriza una sociedad (...) Sabemos, en efecto, que la

explicación es el trabajo de la pereza..." (p. 157); interesante debatir sobre la explicación.

González (2009), en el desarrollo del trabajo: Argumentos teóricos que subyacen a los cambios curriculares en la universidad venezolana, enlaza con la temática de esta investigación cuando "pone en evidencia que los modelos que orientan la planificación y transformación de los currículos universitarios históricamente y en gran medida, han constituido transferencias de otras latitudes" (p. 36).

El poder en el discurso académico

Actualmente caminos y senderos pueden ser andados ante la represión que busca determinar el qué y el cómo del currículo como forma de poder en los espacios universitarios, sin dejar de tomar en consideración las teorías ni su conformación en tanto y cuanto se experimentan los discursos, cuya conciencia histórica permita rebasar la mirada de sujetos sumergidos en regímenes reguladores que los controlan, es decir, que se reoriente las formas de concebir el currículo bajo un nuevo horizonte, como alternativa ante la pretensión de establecer políticas educativas, que cercenan las libertades colectivas en la universidad; de ahí, que hace falta tomar la decisión de una educación orientada hacia la creación libre y que propugne espacios de discusión en armonía con las diferencias de pensamientos.

Los argumentos anteriores, permiten que se reflexione sobre interrogantes como ¿Qué persigue el currículo universitario? Furlan (2012) responde que en el: "campo curricular se puede afirmar que su propósito es crear, es la creación de los mecanismos y de la organización de los contenidos necesarios para lograr las sinergias formativas en vista a capacitar a los sujetos hacia un determinado perfil profesional" (p. 35). Esto significa que el currículo y los discursos en la malla universitaria, desde donde se organizan los saberes y el conocimiento, deben ser adaptados a posiciones de vanguardia.

Para Vásquez (2013), representa:

...pensar en un conjunto de prácticas presentes en la institución que se articulan de forma desigual y en procesos combinados del orden de lo curricular, las historias de los sujetos, los quehaceres cotidianos, posibilitan estudiarlos como lugares inestables de identificación que abren un abordaje de lo institucional sobre textos diferentes, intentando encontrar en su

entrecruzamiento el lugar de lo institucional en su intertextualidad... (p. 21)”

Visto de esta forma, el currículo ha sido concebido como una forma muy bien dirigida para atender los asuntos académicos de manera única. Las propuestas pedagógicas deben ajustarse a tales prerrogativas, son una especie de imposición de una forma de asumir los procesos formativos, como planes muy bien establecidos, desde donde se dirige, en buena medida, los acontecimientos escolares.

De acuerdo con Guzmán (2001) y en función de estas aseveraciones, dice al respecto:

Se entendería que las dificultades de conceptualización del currículo no reflejan más que las existentes en la realidad a la que hagan referencia, y las diversas posturas políticas, ideológicas, culturales y académicas que históricamente se han presentado y que han condicionado tanto el campo curricular como el de su enseñanza (p. 37).

Quizás tenga sentido que, desde su origen, el currículo se planteara como una lista detallada de asignaturas ceñidas a planes y programas configurados en el marco de una cultura académica desvinculada de la cultura social, que sometió al olvido todo testimonio proveniente de la sabiduría popular.

No se pretende, en este sentido, resemantizar la definición de currículo como si se tratase de un simple giro lingüístico, en cuya intención subyace la ironía del poder dominante, sino de un lugar referencial donde ha de producirse la transformación radical de los sujetos desde su conciencia, a través de un proceso constructivo de nuevo pensamiento, fundamentado en el reconocimiento de lo simbólico y de las manifestaciones socio-históricas, políticas de los pueblos americanos.

Todo esto contrario al influjo del etnocentrismo y de las castas locales que privilegiaron el saber dominante, soportado este en una ciencia que sometió al destierro los saberes catalogados como vulgares, en los cuales se encuentran las referencias de vida y de lucha contra los invasores. Se apuesta por una historia discontinua y descontextualizada, que enmarca la evolución de las personas, desde su niñez hasta la adultez, como si se tratara de un programa que se realiza a la producción de máquinas en serie.

Evidentemente, hablar de currículo en el contexto del debate actual conlleva a predeterminar, de antemano, la configuración de una relación saber-poder que representa la imposición de un discurso legitimado por la impronta de la racionalidad moderna, que como tinta indeleble ha dejado trazas en el manuscrito del tiempo.

Un saber que expresa sin lugar a dudas, su poder simbólico, cuya reflexión lo expresa Guzmán (2001) como vía importante para acercarse:

...a los procesos de conformación del poder y su interrelación con el discurso curricular desde el paradigma de la teoría crítica (TC), que denota su consideración en cuanto, fenómenos y construcciones sociales producto de la acción humana, al acontecer en un tiempo y contexto histórico-social determinado. Aproximación que posibilita abordar el proceso curricular en atención a su identidad de práctica simbólica objetivada e instituida por su poder de construcción, fundado en las representaciones, interpretaciones e interacciones de los agentes en un espacio social diferenciado (p. 54).

Cabe comentar, que esta episteme permite dilucidar las peculiaridades de la producción y reproducción de las estructuras reales y simbólicas de las agrupaciones sociales, de cómo se organizan, como actúan, además de su jerarquización dentro de la naturaleza de los discursos universitarios.

Estos planteamientos también son tratados por Foucault (1999), “considerándolo desde el atributo de instancia configuradora de lo social, de fuerza condicionante de las estructuras relacionales; de constituyente del pensamiento, el discurso y la actuación humana en una red en la que los actores están sujetos a ejercer o sufrir el poder, luego entonces, como capacidad real y relacional, además de simbólica” (p. 38).

Estos argumentos expresan su decisión de reclamar por una educación que debe ser necesariamente liberadora, a fin de desaparecer los dispositivos que hacen o deben hacer los miembros de la comunidad universitaria. Se trata de otra escena, de otras posibilidades, y por supuesto de otros saberes, dentro de la evolución de los discursos otros.

Construir y legitimar una educación bajo el paradigma de la simplicidad, cuya visión es reduccionista, no debe ser el sentido de la universidad en el presente milenio, ya que se convirtieron en propuestas para solapar el despertar

y el sentido liberador, que por naturaleza tiene la universidad, acondicionando el proceso formativo, que se ha hecho visible a través de la concepción instrumental del currículum. Por ello, al hablar de dispositivos, Foucault (1977), los define como “estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos” (p. 130).

He aquí, que una transformación universitaria, no solo es posible, sino necesaria, bajo otras concepciones, que en sus procesos formativos promuevan espacios que interpelen, que critiquen, que cuestionen, y que se desarrollen a través de una nueva praxis educativa, con discursos diferentes, que generen una nueva posibilidad, formas de escolaridad emergentes e innovadoras, que se vinculen a su nueva realidad, discursiva y académica.

Esa formación constituye una construcción de un saber con un currículo activo, participativo y con una sociedad participativa y responsable. Este modelo pedagógico se esgrime también dentro la visión de equilibrios, construir una praxis con pedagogía crítica, una pedagogía para la liberación, lo cual sin perder la perspectiva de escala, permita que germine una educación para una nueva relación Estado-Sociedad.

Naturaleza de la investigación

La presente investigación, por su naturaleza, se centra dentro de los estudios cualitativos, los supuestos que se manejan parten de posiciones teóricas, reflexiones de autores y el devenir de los acontecimientos. Ello permitió realizar un ejercicio hermenéutico como estrategia metodológica de donde se decanta un enfoque adecuado para la descripción-comprensión-interpretación de sus significados subjetivos e intersubjetivos.

Al respecto, López (2009) considera la investigación cualitativa “...se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las posturas y el desarrollo de la teoría” (p. 5); por tanto, entendemos la fundamentación cualitativa seleccionada, como un proceso constituyente, no prescriptivo, que orienta la investigación, en el entramado discursivo y las relaciones de poder, que emergen, circulan y establecen, en los ámbitos académicos y universitarios.

Se puntualiza, también, que el enfoque cualitativo desconoce la importancia del dato numérico ni contradice su arraigo empírico en la realidad educativa de la sociedad, es decir, no se

manipulan datos numéricos ni se realizan tratamientos estadísticos, sino reflexiones sobre el discurso universitario, los dispositivos que pretenden condicionarlos y las críticas que sobre su quehacer se suscitan y las posibilidades de poder que subyacen en su estructura, al tiempo que se considera, además, que proporciona el asidero filosófico-metodológico de la investigación, el cual se específica y se describe.

Gadamer (1999), lo interpreta como “un modo de comprensión típicamente interpretativo y constructivo como intento de comprender la realidad, lo que permite la interconexión en una relación compleja entre las diferentes categorías como ejes de transformación que transversalizan el objeto de estudio” (p. 52). Es decir, la hermenéutica-crítica convoca a la interpretación y comprensión de la problemática planteada, sobre la base de su racionalidad en el sentido de aproximarnos a una realidad que es dinámica y cambiante, como son cambiantes sus discursos y sus protagonistas, en la posibilidad de construir un entramado histórico-social, que se consolide como posibilidad, como escenario otro.

En este sentido, las etapas que se cubrieron para el análisis hermenéutico, entre otros fueron: *a)* el análisis de las posturas teóricas, sobre la relación saber-poder de Foucault, y que se manifiestan en las estructuras del currículo, *b)* el carácter interpretativo en la comprensión de una realidad, de acuerdo con Gadamer, permitió establecer las interconexiones entre la formación y el currículo, y *c)* los criterios que se derivan de los señalamientos de van Manen, en cuanto a comprender e interpretar campos teóricos, independientemente de las apreciaciones descriptivas o apreciativas.

Sobre esta posibilidad metodológica, van Manen (2005), señala al respecto: “La hermenéutica tiene una relevancia en los procesos investigativos y exige su sustentación de campos teóricos y ejes categoriales consistentes que permitan entender los resultados de la comprensión e interpretación de textos, más allá de cualidades sensoriales, descriptivas y narrativas...” (p. 229). Es decir, se interpreta desde la posición del autor, que desde la aprehensión de la hermenéutica hay una posibilidad de interpelar el discurso universitario, desde donde se puede discernir, sobre las relaciones de poder que se suscitan.

Acerca del nexo entre el poder y saber

Lo central confluye al análisis del nexo entre

poder y saber, que son parte de las conformaciones de los discursos universitarios, que desde la perspectiva foucaultiana, se separa o distancia simultáneamente de la posición que separa ambos dominios como de aquella que establece una relación de dependencia unívoca entre uno y otro. El nexo entre estos dominios es la co-implicación, es decir, la relación de poder se materializa cuando desde la planificación escolar, se impone un currículo, que orienta de manera determinante, el quehacer educativo.

La universidad, en este contexto, efectivamente es un campo de poder, de interrelaciones discursivas, que circulan, y tratan de oficializarse. Se trata desde estos escenarios, de imponer una especie de cultura oficial, que permita un funcionamiento institucional adecuado, manejable, y en consecuencia, controlable.

No es casual esta pretensión de imponer o impulsar la consolidación del poder, y que se constituya en cultura, en el currículo y el discurso. Esta orientación muchas veces riñe con la capacidad creadora de los sujetos de aprendizaje, que rebasan las pretensiones de poder que subyacen en los contenidos curriculares. Es decir, el establecimiento de las estructuras de poder, en forma de modelos de ciudadanía, es una expresión de los nexos que se practican, en la sociedad, en la universidad. Y aunque esta es una realidad que se ha discutido por varias décadas, existe una especie de ceguera conceptual que limita, muchas veces su abordaje.

Esta realidad es discutida por Sático (2005), en el sentido de dar espacios a las personas para comprender la naturaleza de la educación y del discurso universitario, como hechos humanos, con intenciones específicas, que ameritan un análisis que permitan mirar su naturaleza y su funcionamiento.

Reconocer las cegueras del entendimiento, sus errores y sus ilusiones, quiere decir asumir el acto de conocer como una especie de traducción, no como una correcta foto de la realidad. Se trata de preparar nuestras mentes para el combate vital por la lucidez, y eso significa que hay que estar siempre buscando cómo conocer el propio acto de conocer... asumir los principios del conocimiento pertinente, se entiende por ello la necesidad de enseñar los métodos que permitan aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo de este mundo complejo. Se trata de desarrollar una actitud mental capaz de abordar problemas globales que contextualizan las informaciones parciales y locales... (p. 10).

De tal manera que la posibilidad de la formación en las universidades, afrontan un reto mayor: construir espacios de educabilidad, donde los nexos de poder, permitan una visión distinta, como lo afirma el autor precitado, un instante de lucidez. La formación en lo humano permitirá el reconocimiento de sí mismo y de los demás, y cubrir los escenarios donde se comparte el espacio vital. El proceso de formación se constituye en un acto humano mediante los aprendizajes que se practican y ejecutan, son los escenarios ideales para la formación como fenómeno de la especie humana. Es a través del proceso de formación que se aprende a ser plenamente humano. De ahí que los discursos que circulan en la universidad, deben estar en consonancia con estas prerrogativas. En todo caso, la discusión del poder, sus escenarios, vínculos, en la sociedad y en la universidad, es y seguirá siendo un tema para la aprehensión de posibilidades, y un convivir más humano.

A manera de cierre

La actualidad universitaria hoy en día, reclama una formación docente y una universidad, que reivindique, como principio primigenio lo que significa la condición humana. El ser humano está sometido a condicionantes que construyen una especie de cápsula donde se somete, no sólo su condición, sino su producción y constitución (en lo social, intelectual, económico, cultural, religioso). Bajo esta perspectiva el peligro es claro: el hombre no puede ser libre sino sabe que está sujeto a la necesidad, debido a que gana siempre su libertad con sus intentos nunca logrados por entero de liberarse de ella. Es decir, se han instaurado formas de pensar y de sentir que responden a los intereses de los grupos dominantes que controlan el mundo del conocimiento y de los saberes que condicionan de manera determinante la condición del hombre como ser humano.

Savater (1998), afirma:

Porque lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como el aprender de otros hombres, ser enseñados por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos "cultura" sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias (p. 30).

El hecho de enseñar a nuestros semejantes y de aprender de ellos es más importante para el establecimiento de nuestra humanidad que cualquiera de los conocimientos concretos que se transmiten. Para Dupla (1999), "la verdadera

educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa” (p. 43). Pareciera que es una reinterpretación a partir de la filosofía de Descartes, a partir del principio “pienso luego existo”, sin embargo esta consideración tiene pertinencia en la actualidad. Se necesitan seres pensantes, cuestionadores, que reflexionen las realidades en los contextos sociales y universitarios, que redunden en otras formas de concebir y pensar la educación.

Es decir, un saber que sin justificar ni legitimar nada, sea capaz de captar esas inquietudes básicas u hormigueos existenciales, eso que nos interroga, que nos interpela, y que nos empuja a extender la mirada hacia otros horizontes, en esa búsqueda permanente de mejores condiciones de vida, en un mundo convulsionado y saturado de ideales y teorías obsoletas. Ese devenir debe ser impulsando desde los escenarios, que permitan otras miradas. No se trata de subyugar el poder, pues su coexistencia es inevitable, y esta realidad, lejos de insensibilizarnos, deben ser insumos para otras posibilidades. Las que den cuenta de un modo de vivir más humano, y más sensible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGAMBEN G. 2007. Profanaciones. Adriana Hidalgo Editora, Madrid, España, pp. 36-45.
- DUPLA A. 1999. Ética y valores en la formación docente. Gumilla, Caracas, Venezuela, pp. 41-48.
- DURKEIM E. 1924. Educación y sociología. Editorial Popular, Buenos Aires, Argentina, pp. 59-65.
- FURLAN L. 2012. La escuela que queremos. Los objetivos por los cuales vale la pena luchar. Trillas, Ciudad de México, México, pp. 30-40.
- FOUCAULT M. 1977. Castigar y vigilar. Editores Siglo XXI, Dto. Federal, México, pp. 129-178
- FOUCAULT M. 1999. Estética, ética y hermenéutica. Paidós, Barcelona, España, pp. 32-45.
- GADAMER H. 1999. Verdad y método. Sígueme Ediciones, Ciudad de México, México, pp. 48-56.
- GONZÁLEZ B. 2009. Argumentos teóricos que subyacen a los cambios curriculares en la universidad venezolana. Escuela de Humanidades y Educación, Departamento de Psicología e Investigación. Documento Mimeografiado. pp. 31-39.
- GOODSON I. 2000. Historia del curriculum. La construcción social de las disciplinas escolares. Pomares-Corredor ediciones, Barcelona, España, pp. 20-30
- GUZMÁN E. 2001. Los dilemas de la formación docente: ¿desde dónde plantearlos, desde dónde asumirlos? Rev. Educ. Soc. 3(1-2):11-22.
- LANZ R. 2004. El discurso político de la posmodernidad. Ediciones FACES/UCV, Caracas, Venezuela, pp. 420-428.
- LÓPEZ Q. 2009. La experiencia estética, fuente inagotable de formación humana. Editorial Trillas, Ciudad de México, México, pp. 4-11.
- MORIN E. 2000. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. IESALC/UNESCO, FACES/UCV, Caracas, Venezuela, pp. 35-44.
- RANCIÈRE J. 2008. Pensar entre las disciplinas: una estética del conocimiento. Brumaria, prácticas artísticas, estéticas y políticas, pp. 154-160, Disponible en línea en: <http://brumaria.net/wp-content/uploads/2011/09/268.pdf> (Acceso 13.12.2019).
- SÁTIRO A. 2005. Pensamiento complejo. Ecología de la acción. Rev. Iniciativa Socialista. 20(75):8-12. Entrevista realizada a Edgar Morín. Disponible en línea en: <http://inisoc.org/> (Acceso 13.12.2009).
- SAVATER F. 1998. El valor de educar. Ariel, Bogotá, Colombia, pp. 26-32.
- VAN MANEN M. 2005. Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad. Editorial Idea Books, Barcelona, España, pp. 225-230.
- VÁSQUEZ A. 2013. Calidad y cantidad educativa. Investigación Educativa Colombia. 17(2):19-27.